

HUQUQIY IJTIMOILASHUV SHAXS HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING MUHIM OMILI

Saitxodjaev Xusan Bekjanovich

falsafa fanlar nomzodi, dotsent

Chirchiq OTQMBY Gumanitar fanlar kafedrası professori

Annotatsiya. Ushbu maqolada huquqiy ijtimoiylashuv ijtimoiylashuv jarayonining alohida shakli sifatida tahlil qilinadi. Unda huquqiy ijtimoiylashuvning o'ziga xos xususiyatlari, unga ta'sir etuvchi ob'ektiv va sub'ektiv omillar hamda uning yoshlarning huquqiy ong va huquqiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishdagi o'rni ochib beriladi.

Tayanch iboralar: ijtimoiylashuv, huquqiy ijtimoiylashuv, ob'ektiv va sub'ektiv omillar, yoshlar, qonun, huquqiy norma, huquqiy ong, huquqiy madaniyat.

Annotatsiya. V dannoy state rassmatrivaetsya pravovaya sotsializatsiya kak osobaya forma protsessa sotsializatsii. Analiziruyutsya yeyo osobennosti, ob'ektivnye i sub'ektivnye faktory, vliyayushie na etot protsess, a takje yeyo rol v formirovanii i razvitii pravosoznaniya i pravovoy kultury molodeji.

Bugun Yangi O'zbekiston **"Inson qadri ustuvor bo'lgan jamiyat va xalqparvar davlat"** degan muhim g'oya negizida barpo etilmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev belgilab bergan bu ulug'vor maqsad asosida xalqimiz yangidan-yangi islohotlarning haqiqiy muallifiga aylanib bormoqda. Mustaqil O'zbekistonning barcha sohalarida tub islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Uning natijasi o'laroq, boshqa sohalar qatori huquqiy tizimda ham sezilarli o'zgarishlar amalga oshirildi. Jumladan, 2023-yil 1-maydan kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65 foizga yangilanganligi va unga 10 ta asosiy o'zgartirish kiritilganligi buning yaqqol dalilidir. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga muvofiq barcha qonun hujjatlari yangilandi, inson va fuqarolarning huquq hamda erkinliklari eng yuqori qadriyat sifatida tasdiqlandi. Jamiyatni demokratlashtirish va bozor iqtisodiyotini rivojlantirish sharoitida o'z haqiqiy manfaatlarini tushunadigan, o'z huquq va majburiyatlarini biladigan, ularni qonuniy vositalar bilan himoya qila oladigan hamda boshqa shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini hurmat qiladigan ijtimoiy yetuk shaxsni shakllantirish muhim maqsad sifatida belgilab olingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida shunday ta'kidlagan edi: "Biz jamiyatimizda shunday huquqiy madaniyatni shakllantirishimiz kerakki, unga muvofiq Konstitutsiya va qonunlarga

amal qilish, boshqalarning huquq va erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish majburiyat emas, balki kundalik qoida va odatga aylanishi shart. Muxtasar qilib aytganda, fuqarolarimiz qonunlarni buzishdan ko'ra, ularga amal qilishdan manfaatdor bo'lishlari lozim" [1].

Yoshlarimizda qonun asosida yashash va mehnat qilish, qonun orqali o'z huquq va erkinliklarini himoya qilish, shuningdek, o'z huquq va majburiyatlarini og'ishmay bajarish bo'yicha huquqiy ko'nikma va odatlarni shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridandir. Farzandlarimizga atrofdagilarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlariga hurmat bilan qarashni o'rgatishimiz lozim. Boshqacha aytganda, qonun hukmronligi hamma joyda tantana qilishi shart.

Bizning jamiyatimizda yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini shakllantirish hamda yuksaltirishga qaratilgan turli ta'sir etuvchi omil va vositalar mavjud. Bu jarayon o'tmishdan ota-bobolarimiz tomonidan meros sifatida o'tib kelayotgan azaliy qadriyatlar, urf-odatlar hamda bugungi kun fan-texnika yutuqlariga asoslanadi. Shuningdek, yoshlarga o'z iqtidor va qobiliyatlarini har tomonlama ro'yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratilganligini alohida ta'kidlash mumkin. Bugungi kunda yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishda ular uchun yaratilgan barcha imkoniyatlardan to'g'ri va unumli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuni alohida qayd etish joizki, yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatining yuksalishida jamiyatdagi barcha ijtimoiy, huquqiy, siyosiy, axloqiy, mafkuraviy va boshqa ijtimoiylashuv turlari o'ziga xos o'ringa ega. Shunga qaramay, shaxs huquqiy madaniyatini yuksaltirishda ushbu ijtimoiylashuv turlarining ichida aynan huquqiy ijtimoiylashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki huquqiy ijtimoiylashuv shaxsning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati shakllanishi hamda rivojlanishining asosini tashkil etadi. Huquqiy ijtimoiylashuvsiz shaxsning huquqiy madaniyatini tasavvur etib bo'lmaydi.

Xo'sh, huquqiy ijtimoiylashuv nima va unga ta'sir etuvchi omillar nimalardan iborat?!

Shaxs huquqiy ijtimoiylashuv jarayonlariga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilishdan avval, "ijtimoiylashuv" tushunchasining mazmun-mohiyatini anglab olish maqsadga muvofiqdir. Inson bolasi biologik organizm sifatida dunyoga keladi. Ma'lum vaqt o'tgach, u o'z manfaatlarini, intilishlari, yo'nalishlari, qadriyatlarini va maqsadlariga ega bo'lgan hamda o'zga insonlarga nisbatan munosabatlarini shakllantirgan shaxsga aylanadi. Inson bu holatga ijtimoiylashuv jarayoni orqali erishadi. Ijtimoiylashuv – individning jamiyatda to'la huquqli faoliyat ko'rsatishi uchun ijtimoiy normalar, qadriyatlar va bilimlar tizimini o'zlashtirish jarayoni bo'lib, shu jarayonda u shaxs sifatida shakllanib boradi [2.211.b]. Ijtimoiylashuv jarayoni

individning butun umri davomida sodir bo'ladi. Biror inson boshqalarning ta'sirisiz yashay olmaydi, chunki bu uning xulq-atvorida hayotining turli davrlarida aks etadi. Ijtimoiylashuv – shunday hodisaki, bunda o'z “men”ini shakllantirayotgan individ o'ziga tegishli bo'lgan guruh normalarini o'zlashtirgan holda, o'ziga xos betakror shaxsga aylanadi. Insonning ijtimoiylashuvi murakkab va serqirra jarayon bo'lib, tashqi muhit ta'siri hamda maxsus tashkil qilingan va ongli ravishda yo'naltiriladigan tarbiyaviy ishlar natijasida amalga oshiriladi.

Shaxs huquqiy ijtimoiylashuvi – ijtimoiylashuv jarayonining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, inson hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Inson hayoti tabiiy va pozitiv (insonlar tomonidan yaratilgan) qonunlarga bo'ysunadi. Kishilarning xatti-harakatlarini belgilaydigan qonunlar, huquqiy bilim va tajribalarni o'zlashtirish, zarur sotsial malakalarni bosqichma-bosqich egallash, o'z huquqlarini anglab borish va ularga amal qilish, shuningdek, kishilar o'rtasidagi murakkab munosabatlar hamda sotsial institutlar bilan bo'ladigan aloqalarni tushunib borish jarayonlari huquqiy ijtimoiylashuv deb ataladi. Demak, huquqiy ijtimoiylashuv – huquqiy jihatdan himoya qilinadigan qadriyatlarning shaxs qadriyatlari normasiga qo'shilib borishidir.

Huquqiy ijtimoiylashuv jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi: *birinchidan*, yuridik ahamiyatga ega bo'lgan vaziyatlarga baho berish mezonlarini o'zlashtirish; *ikkinchidan*, kishining o'ziga hamda butun jamiyatga daxldor bo'lgan qonun va qoidalarni bilib borishi; *uchinchidan*, bu qonun va qoidalardan qanday darajada foydalanish lozimligini o'rganishni o'z ichiga oladi.

Inson jamiyatda o'rnatilgan qonun va qoidalarni faqat tushunibgina qolmay, balki ularning o'z hayotiga ham bevosita daxldor ekanligini anglab borishi lozim. U shu qonunlar orqali nimalarga ruxsat etilishi va nimalarga ruxsat etilmasligini, shuningdek, qonunlarga itoat qilmasa, qanday jazolar belgilanishi va qanday qonunlar orqali o'zini himoya qilishi mumkinligini bilib boradi.

Huquqiy ijtimoiylashuv shaxsning turli ijtimoiy guruhlarda o'zining sotsial rollarini tushunib va takomillashtirib borishi bilan bog'liq. Inson jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarda rasmiy va norasmiy rollarni bajaradi. Rasmiy rollar qonun va qonun osti hujjatlarida belgilab qo'yilgan bo'lsa, norasmiy rollar bevosita ijtimoiy muhit bilan bog'liq bo'ladi. Huquqiy ijtimoiylashuv jarayonida asosiy e'tibor rasmiy rollarga qaratiladi.

Huquqiy ijtimoiylashuv shaxs ijtimoiylashuvining boshqa turlaridan quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi: *birinchidan*, o'zining aniqligi; *ikkinchidan*, oldindan belgilangan maqsadga yo'naltirilganligi; *uchinchidan*, harakatlar mazmuni va mohiyatining aniq belgilanganligi. Bajarilishi lozim bo'lgan rollar oldindan ma'lum qonun va qoidalar asosida belgilanadi. Uzoq vaqt davomida saqlanib qoladigan barqaror ijtimoiy munosabatlar o'ziga xos huquqiy munosabatlarni vujudga keltiradi.

Natijada turli kasb egalari o'zlarining qonunlarda belgilangan huquq va majburiyatlari to'g'risida yaxlit tasavvurga ega bo'ladilar. Qonunlar shaxsning u yoki bu guruhdagi rasmiy maqomini ham belgilaydi.

Inson o'zining kasbiy faoliyati yoki lavozimini o'zgartirganda, bir sotsial-demografik guruhdan boshqasiga o'tganda (balog'at yoshiga yetishi, turmush qurishi, pensiya yoshiga yetishi va boshqa holatlarda) mazkur tizimda qonun hujjatlarida belgilangan huquq va majburiyatlarning ijrochisiga aylanadi.

Kishilar o'rtasidagi huquqiy munosabatlar ularning kundalik turmushdagi munosabatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lsa-da, bu munosabatlar ba'zan urf-odat va axloqiy normalar ta'sirida shakllanadi. Ko'p hollarda ushbu munosabatlarga turli ijtimoiy guruhlardagi o'zaro aloqa usullari ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, shaxsning huquqiy ijtimoiylashuvi jarayoniga jamoa boshqaruvi uslubi va guruh boshqaruvchisining shaxsiy fazilatlari ham sezilarli darajada ta'sir etadi. Bu va boshqa omillar jamoadagi ijtimoiy munosabatlar tizimini shakllantiradi.

Ba'zi hollarda guruh ichida qonunlarda belgilangan talablarga zid bo'lgan o'zaro munosabatlar, shuningdek, noqonuniy va hatto kriminal munosabatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Bunday huquqiy og'ishlar, odatda, guruh manfaatlari yoki rahbar shaxslarning shaxsiy manfaatlari yo'lida amalga oshiriladi. Ayniqsa, sobiq sovet tuzumidan keyingi o'tish davrida kuchini yo'qotgan eski qonunlarning ommaviy ravishda rad etilishi, yangi qonunlarning esa to'liq shakllanib ulgurmagani sababli bunday holatlar keng tarqaldi. Alohida korxonalar va tashkilotlarga mustaqil xo'jalik yuritish imkoniyatlarining berilishi hamda davlat mulkini xususiylashtirish jarayoni ba'zi rahbar shaxslarga davlat mulkini noqonuniy o'zlashtirishga imkoniyat yaratib berdi.

Mustaqillikka erishilgandan so'ng, tarixiy vaziyat shuni ko'rsatdiki, shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining eski qolipdagi shakllari o'zini oqlamadi, yangilari esa hali to'liq ishlab chiqilmaganligi sababli, huquqiy ijtimoiylashuv jarayonida qonun va qonunchilik hujjatlariga bo'lgan ishonchning muayyan darajada yo'qolishiga hamda ularning obro'sizlanishiga olib keldi. Sotsiologiyada bu hodisa "sotsial anomiya nazariyasi" deb yuritiladi. Ushbu nazariya jamiyatda shaxs huquqiy ijtimoiylashuvi jarayonlari umumiy sotsial tuzilish bilan uzviy bog'liq ekanligini tushunishga yordam beradi. Ya'ni, jamiyatdagi sotsial normalar va hayot qadriyatlari shaxsning hayot faoliyatida ilg'or yo'nalish va qadriyatlarga aylangandagina, shaxsda muayyan ong va xatti-harakatlar shakllanadi. Natijada, u mavjud tarixiy sharoitda jamiyat uchun nima yaxshi-yu, nima yomon, nima foydali-yu, nima foydasiz ekanligini anglay boshlaydi. Bu esa o'z navbatida, shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining fundamental asosiga aylanadi.

Barkamol avlod turli ijtimoiy munosabatlar tizimi va ma'lum sotsial guruhlar ta'sirida ulg'ayib borar ekan, u jamiyatning sotsial-siyosiy, madaniy, huquqiy va iqtisodiy tuzilishini tashkil etuvchi qadriyatlar bilan muloqotda bo'ladi va ularga moslashadi. Ushbu qadriyatlarning asosida qonuniylashtirilgan sotsial-psixologik va axloqiy normalar yotadi. Shu sababli, huquqiy va ijtimoiy munosabatlar shaxs tomonidan tabiiy va odatiy zarurat sifatida qabul qilinadi.

Shaxsning huquqiy ijtimoiylashuvi, avvalo, mehnat jamoalari, kichik guruhlar va turli ijtimoiy institutlar bilan barqaror munosabatlar natijasida shakllanadi. Bu jarayon, odatda, tarixan tarkib topgan siyosiy tuzum ostida kechadi va ko'p hollarda qonun kuchi bilan mustahkamlanadi. Shaxsning barqaror huquqiy munosabatlarni o'zlashtirib borishi uning jamiyat va hokimiyat ishlarida faol ishtirok etishini kafolatlaydi. Shu bilan birga, jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy-siyosiy qonunlar va sotsial normalarga rioya qiluvchi shaxslar mavjud siyosiy tuzumning barqarorligiga ishonch hosil qilib, uning asosini mustahkamlashga hissa qo'shadilar.

Shaxs huquqiy ijtimoiylashuvi uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, unga bevosita va bilvosita omillar ta'sir ko'rsatadi. Bevosita omillarga, birinchi navbatda, ta'lim tizimi orqali maqsadli huquqiy munosabatlarni o'zlashtirish, huquqiy madaniyatni uzluksiz targ'ib va tashviq qilish kiradi. Ushbu omillar to'rtta asosiy turga ajratilishi mumkin:

Huquqiy ijtimoiylashuvning *birinchi* turiga huquqiy ta'lim va tashviqot kiradi. Huquqiy ta'lim boshqa ta'lim yo'nalishlari singari uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, tarbiya usullari hamda pedagogika va psixologiya fanlarining barcha imkoniyatlaridan foydalangan holda uzluksiz ravishda amalga oshiriladi. Huquqiy tashviqot ommaviy ma'ruzalar o'qish, plakatlardan foydalanish, reklama hamda OAV orqali amalga oshirib boriladi. Zaruriy ashyo puxta ishlab chiqilishi, ravon tilda yozilishi hamda estetik jihatdan o'ziga tortadigan bo'lishi lozim. Bu vazifalarning barchasi huquqiy munosabatlarni shakllantirish va targ'ib qilish bilan shug'ullanadigan ijtimoiy va yuridik institutlarning zimmasiga yuklatiladi.

Shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining *ikkinchi* turiga kishilarning qonunlarda belgilab qo'yilgan huquqlarni himoya qilish uchun qonunchilik organlariga murojaat qilib, uning natijasidan imkon boricha qoniqish hosil qilishlarini kiritish mumkin.

Shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining *uchinchi* turiga qabul qilinayotgan qonunchilik hujjatlarining ochiq-oydinligi va legitimligi hamda barcha yuridik institutlar va davlat organlarining ushbu qonunlarga qat'iy itoat etishini kiritish joizdir. Har qanday qaror sharoitga qarab tayyorlanish bosqichida har bir shaxs va fuqaro uchun tushunarli bo'lishi kerak. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, qabul qilinayotgan qaror yoki uning amalga oshirilishi mansabdor shaxsning individual xususiyatlari, kayfiyati va g'arazli manfaatlariga bog'liq bo'lmasligi lozim.

Shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining *to'rtinchi* turiga ijtimoiy guruhlarining qadriyatlari, axloqiy normalari va urf-odatlariga yaqin bo'lgan o'zaro ishonch munosabatlari kiradi.

Shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining bilvosita omillariga jamiyatda moddiy ishlab chiqarish, ma'naviy va madaniy sohalarning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi kiradi. Jamiyatning ijtimoiy turmush sohalari to'g'ri yo'lga qo'yilgan taqdirda, bu shaxsning huquqiy ijtimoiylashuviga bevosita ta'sir etmasa ham, davlat qonunchilik hujjatlariga ishonch hissini uyg'otadi hamda uning xulq-atvoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solib turadigan konstitutsiyaviy qonunlar ham shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining bilvosita omillaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining nisbatan keng tarqalgan omillaridan biri – atrofdagilarning qonunlarning legitimligiga ijobiy yoki salbiy munosabatda bo'lishidir.

Shunday qilib, shaxs huquqiy ijtimoiylashuvi jamiyat huquqiy tizimi to'g'risidagi mexanik tarzda axborotlar yig'indisidan iborat bo'lib qolmay, balki mazmunan o'ta murakkab jarayondir. U yuridik tashkilotlar faoliyatiga mas'uliyat va majburiyat bilan yondashishni hamda chuqur ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilishni talab qiladi.

Shaxs huquqiy *ijtimoiylashuvining obyektiv omillari*. Shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining obyektiv omillariga aholi asosiy qismining turmush tarzi va farovonligi, jamiyatda olib borilayotgan siyosiy-huquqiy amaliyot, ya'ni joriy qonunlarning amaliyotga qanday darajada tatbiq etilishi va fuqarolarning ushbu qonunlarga amal qilishi kiradi. Agar jamiyatda olib borilayotgan davlat siyosati huquqiy davlat qurishga yo'naltirilgan bo'lib, unda demokratik prinsiplarga asoslangan boshqaruv qaror topayotgan bo'lsa, jamiyatning huquqiy tizimida umuman ijobiy muhit shakllanadi. Bunday siyosat shaxs huquqiy ijtimoiylashuvi jarayoniga shubhasiz ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aks holda, jamiyat huquqiy tizimida qonunlarga bo'lgan munosabat salbiy bo'ladi.

Shaxs huquqiy ijtimoiylashuvida mafkuraviy tarbiya muhim rol o'ynaydi. Faylasuf olim A. Ochildiyevning ta'kidlashicha: "Mafkura shaxsning ijtimoiy tasavvurlari, bilimlari, qadriyatlar tizimi, hayotiy yo'nalishlarining shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, mafkuraviy tarbiya, ya'ni shaxsning jamiyat hayoti, uning taraqqiyot qonunlari, kuzatilayotgan hodisa va jarayonlarni qay darajada to'g'ri va aniq tushunishi, o'rinli va adolatli baholashi, qanday maqsadlarni ko'zlab faoliyat olib borishi masalasi har doim hayotiy ahamiyatga ega bo'lib qolaveradi." [4.123.b] Mafkuraga ega bo'lmagan va unga asoslangan tarbiya tizimini yaratmagan jamiyat umuman mavjud bo'lolmaydi.

Shaxs huquqiy *ijtimoiylashuvining subyektiv omillari*. Shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining subyektiv omiliga birinchi navbatda shaxsning o'zi kiradi. Avvalo, insonning o'zini o'zi tarbiyalashi, o'zini shaxs sifatida shakllantirishga yo'naltirishi huquqiy ijtimoiylashuvning asosiy belgilovchisi hisoblanadi. Ikkinchidan, ota-onalar, qarindosh-urug'lar, yaqin tanishlar, jamoa a'zolari va boshqa yaqin atrofdagilar shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining muhim omillari hisoblanadi. Uchinchidan, jamiyatning yuridik institutlari va boshqa ta'lim-tarbiya muassasalari shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining alohida subyektiv omillarini tashkil qiladi. Ijtimoiy institutlar esa shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining subyektiv omillari sifatida uning aniq maqsadlarini, mazmunini va metodikasini belgilab beradi. Bunda shaxsning huquqiy ijtimoiylashuvi uchun o'z ehtiyojlarini qondirishga yordam beruvchi shart-sharoitlar yaratilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Madaniyat yaxlit holda shaxs huquqiy ijtimoiylashuvining obyektiv va subyektiv omillari sifatida namoyon bo'ladi hamda uning huquqiy ijtimoiylashuv yo'nalishlarini belgilab beradi. Shaxs huquqiy ijtimoiylashuvi insonning ichki dunyosida amalga oshadigan murakkab va bir butun jarayon bo'lib, yoshlarning shaxs sifatida shakllanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon davomida insonning huquqiy ongi va madaniyati yuksalib boradi.

Bugungi kunda jamiyatimizda yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki biz Yangi O'zbekiston kelajagini barpo etmoqdamiz va bu faqat yuksak huquqiy ong va madaniyatga ega bo'lgan yoshlar bilan amalga oshirilishi mumkin. Shu sababli, o'zini ushbu yurtida fuqaro deb bilgan har bir inson yuksak huquqiy ong va madaniyat sohibi bo'lishi lozim.

Hozirgi kunda jamiyatimizning barcha sohalarida olib borilayotgan tub islohotlar shuni taqozo etadiki, huquqiy masalalarni keng tushunib, chuqur tahlil qila oladigan va amaliyotga tatbiq eta biladigan mutaxassislar jamiyatimiz uchun juda zarur. Ta'kidlash joizki, bunday mas'uliyatli kasbni egallash uchun chuqur huquqiy bilimga ega bo'lish, chidam, iroda va halollik talab qilinadi. Bunday faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun har bir inson yuksak mas'uliyat va sabr-toqatga ega bo'lishi kerak.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqqan holda quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

-yoshlar huquqiy madaniyatini yuksaltirish maqsadida huquqiy ta'lim va tarbiya borasidagi ishlarni tizimli va uzluksiz olib borish, buning uchun puxta ishlab chiqilgan dasturlarni joriy etish;

-yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillarga qarshi huquqiy immunitetni shakllantirish;

-yoshlar huquqiy madaniyatini shakllantirishda o'zbek xalqining tarixi, urf-odatlari va qadriyatlariga asoslangan yondashuvni tatbiq etish;

-huquqiy targ'ibotda innovatsion usullardan, xususan, veb-texnologiyalardan keng foydalanish;

-huquqiy bilimlarni yuksaltirish maqsadida huquqiy adabiyotlarni chop etish va keng tarqatish.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish uchun ularning faoliyatining barcha yo'nalishlarini qamrab oladigan aniq konseptual ilmiy dastur ishlab chiqish zarur. Huquqiy tarbiya borasidagi barcha ishlar aynan ushbu ilmiy dastur asosida olib borilishi lozim, deb hisoblaymiz.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh. Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. Xalq so'zi. 2019 yil 9 dekabr.
2. Saitxodjaev X.B. Sotsiologiya. Darslik. – T; O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi. 2020 yil. 211 bet.
3. Kovalyov A.D.. Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya. – M; 2005. – S. 15
4. Ochildiev A. S. Milliy g'oya va millatlararo munosabatlar. – T., 2004. – B. 123.